

Área de abrangência de 400 metros

Área de abrangência de 800 metros

Área de abrangência de 1200 metros

Área de abrangência de 1600 metros

Última atualização: 13/12/2024
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14445167>

Diversidade de Usos - Medida de Entropia

Este mapa apresenta a diversidade de usos do solo, calculada com base na medida de entropia de Shannon, para os municípios de Florianópolis e São José. As áreas analisadas correspondem a diferentes abrangências em torno das residências dos participantes da pesquisa de origem e destino do Plamus.

Foram consideradas as seguintes categorias de uso do solo: residencial, comercial, escritórios e outros.

Mais informações a respeito do método utilizado para a definição das áreas de abrangência e base de dados de uso do solo podem ser obtidas em Kretzer (2023).

Fonte dos dados: Plamus (2014) e IBGE (2010)
Limites dos municípios: IBGE e Prefeitura Municipal de Florianópolis

Concepção: Geruza Kretzer e Renato Saboya.
Elaboração: Geruza Kretzer

KRETZER, Geruza. Diversidade e o deslocamento a pé: usos do solo e caminhada utilitária a partir da residência. 2023. 208 p. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Florianópolis, 2023.

